

Estudios

JESÚS MIGUEL DELGADO DEL AGUILA
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
tarmangani2088@outlook.com

Referentes histórico, ideológico y literario de *Noticia de un secuestro* (1996)^{1*}

Historical, ideological and literary references of *News of a kidnapping* (1996)

RESUMEN: *Noticia de un secuestro* (1996), del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, representa a la sociedad colombiana que atraviesa por un período caracterizado por el desarrollo de actos narcoterroristas, del cual se detecta el funcionamiento de Pablo Escobar —jefe del Cartel de Medellín— hacia el Gobierno. El presente artículo tiene como finalidad hallar aquellos referentes que permiten ubicar esta obra literaria en lo histórico y lo social —definidos desde la percepción del criminólogo Luis Rodríguez Manzanera al precisar sobre la forma delictiva y la tensión provocada en la ciudadanía para denominarlas como macrocriminalidad—, junto con lo político-

1 * Este artículo representa una parte de mi tesis de posgrado, titulada *Ausencia de un Estado nación en Noticia de un secuestro* (1996), a partir de un período de macrocriminalidad (últimos dos decenios del siglo XX en Colombia), propia de la Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú), la cual cursé durante los años 2013 y 2014. Este trabajo se terminó de redactar en noviembre del 2017, con el apoyo de mi asesor el Dr. Marco Gerardo Martos Carrera.

filosófico (el capitalismo definido desde el marxismo-leninismo) y lo literario —considerando el *posboom* como una manifestación artística que permite la incorporación de elementos propios de los Estudios Culturales; como, por ejemplo, la articulación de lo nacional y la crítica ideológica al sistema que los impera.

PALABRAS CLAVE: *estado del arte, marxismo-leninismo, Estado nación, posboom.*

ABSTRACT: *News of a kidnapping* (1996), of the Nobel Prize for Literature Gabriel Garcia Marquez, represents the Colombian society that is going through a period characterized by the development of narco-terrorist acts, from which the performance of Pablo Escobar —the leader of the Medellin Cartel— is detected. government. The purpose of this article is to find those references that allow us to locate this literary work in the historical and the social —defined from the perception of the criminologist Luis Rodríguez Manzanera when specifying about the criminal form and the tension caused in the citizenship to call them macrocriminality—, together with the political-philosophical (capitalism defined from Marxism-Leninism) and the literary —considering the post-boom as an artistic expression that allows the incorporation of elements of Cultural Studies; as, for example, the articulation of the national and the ideological critique of the system that rules them.

KEY WORDS: *state of the art, Marxism-Leninism, Nation State, post-boom.*

La violencia generada por armas de fuego en Colombia sigue siendo uno de los principales obstáculos al desarrollo humano. Pese a los avances en políticas públicas y la existencia de iniciativas de reducción de la violencia armada, las armas de fuego cobran la vida y lesionan a miles de personas cada año en el país, imponiendo además elevados costos a las personas, familias, comunidades y países.

Jorge A. Restrepo y Katherine Aguirre (2010: 266)

1. Introducción

El primer apartado, referido al contexto histórico y social, delimita el período de tiempo a partir de las dos últimas décadas en Colombia, que se caracterizan por la intervención narcoterrorista en el Estado y la nación (cierto lapso dominado por Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, hasta el momento de su captura, tal como aparece en la novela). Esta instancia temporal revela la estructura de violencia sociopolítica en diversos ámbitos de Colombia (secuestros a periodistas, asesinatos, etc.), debido a un desacuerdo por la firma del tratado de extradición a los Estados Unidos (Decretos 2047/1990 y 3030/1990), la libre comercialización de la droga y el requerimiento de actos violentos para chantajear a los gobernantes republicanos de Colombia.

El segundo apartado, que aborda la ideología y la filosofía imperantes, retoma una propuesta del criminólogo Luis Rodríguez Manzanera (1981: 327-328), quien argumenta que, ante una etapa de violencia y desacuerdo estructural del Estado y la sociedad, se parten de las teorías sobre el capitalismo de Marx y Engels, en las que el crimen tiene una explicación económica, para develar las verdaderas bases políticas y filosóficas, que cuentan con una índole marxista-leninista por las siguientes causas: un constante dinamismo dialéctico, la determinación de la estructura social a partir de la economía, la ciencia y la cultura como consecuencias del poder creador histórico del pueblo, la apropiación de un materialismo dialéctico (determinista), la existencia de posibilidades, la confrontación de leyes desiguales ante el Estado y el socialismo, la victoria del comunismo y la historia como la explicación de la lucha de clases.

El tercer apartado, en relación con la influencia literaria, fundamenta la construcción teórica de Daniel Blaustein (2009: 179-180) y Donald Shaw (1999: 268-269), basada en definir el *posboom* en términos históricos (desde 1970 hacia adelante) y culturales (este tipo de literatura es producto de una configuración mimética de la realidad; a la vez, se califica como extratextual, por el hecho de referirse a distintas disciplinas para precisar en las épocas y los lugares de la investigación: típico de la novela histórica), con temas recurrentes vinculados a la identidad latinoamericana sobre sus formas de conservación, preservación, recuperación o fomentación, ya sea a nivel continental, nacional, regional o local (un tema reincidente es el del exilio); todo ello con un estilo más accesible y fácil para el lector.

2. Contexto histórico: último decenio del siglo XX (Colombia)

La alusión al espacio geográfico donde se desarrollaron los sucesos acaecidos en *Noticia de un secuestro* (1996) configura un período temporal en Colombia durante los primeros años del último decenio del siglo XX²; no obstante, en ese lapso de tiempo, se nota la presencia del narcoterrorista y jefe del Cartel de Medellín Pablo Escobar, tal como se puede apreciar en la siguiente cita, con referentes sociales:

El motivo principal de esa guerra era el terror de los narcotraficantes ante la posibilidad de ser extraditados a los Estados Unidos, donde podían juzgarlos por delitos cometidos allí, y someterlos a condenas descomunales. Entre ellas, una de peso pesado: a Carlos Lehder, un traficante colombiano extraditado en 1987 lo había condenado un tribunal de los Estados Unidos a cadena perpetua más ciento treinta años. Esto era posible por un tratado suscrito bajo el gobierno del presidente Julio César Turbay, en el cual se acordó por primera vez la extradición de nacionales. El presidente Belisario Betancur lo aplicó por primera vez cuando el asesinato de Lara Bonilla con una serie de extradiciones sumarias. Los narcos –aterrorizados por el largo brazo de los Estados Unidos en el mundo entero– se dieron cuenta de que no tenían otro lugar más seguro que Colombia y terminaron por ser prófugos clandestinos dentro de su propio país. La gran ironía era que no les quedaba más alternativa que ponerse bajo la protección del Estado para salvar el pellejo. De modo que trataron de conseguirla –por la razón y por la fuerza– con un terrorismo indiscriminado e inclemente, y al mismo tiempo con la propuesta de entregarse a la justicia y repatriar e invertir sus capitales en Colombia con la sola condición de no ser extraditados. Fue un verdadero contrapoder en las sombras con una marca empresarial –los Extraditables– y una divisa típica de Escobar: «Preferimos una tumba en Colombia a una celda en los

2 Los presidentes de Colombia que se mencionan, principalmente, en *Noticia de un secuestro*, son los siguientes: Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Belisario Antonio Betancur Cuartas (1982-1986), Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Augusto Gaviria Trujillo (1990-1994).

Estados Unidos».

Betancur mantuvo la guerra. Su sucesor, Virgilio Barco, la recrudesció. Ésa era la situación en 1989 cuando César Gaviria surgió como candidato presidencial después del asesinato de Luis Carlos Galán, de quien fue jefe de campaña. En la suya defendió la extradición como un instrumento indispensable para el fortalecimiento de la justicia, y anunció una estrategia novedosa contra el narcotráfico. Era una idea sencilla: quienes se entregaran a los jueces y confesaran algunos o todos sus delitos podían obtener como beneficio principal la no extradición. Sin embargo, tal como fue formulada en el decreto original, no era suficiente para los Extraditables. Escobar exigió a través de sus abogados que la no extradición fuera incondicional, que los requisitos de la confesión y la delación no fueran obligatorios, que la cárcel fuera invulnerable y se les dieran garantías de protección a sus familias y a sus secuaces. Para lograrlo —con el terrorismo en una mano y la negociación en la otra emprendió una escalada de secuestros de periodistas para torcerle el brazo al gobierno. En dos meses habían secuestrado a ocho (García Márquez, 1996: 29-31).

Este personaje es determinante para realizar el abordaje a toda esta etapa macrocriminal, ya que las riquezas generadas por el tráfico de la marihuana y la cocaína producían asesinatos, matanzas³, violaciones a los derechos humanos, inestabilidad en los servicios públicos y privados, junto con déficits en las organizaciones militares, políticas y policiales (Cecy Cies-Safe World, 2009: 19). Pablo Escobar no solamente desea introducir de manera ilegal estos componentes degradables, sino que intenta que se anule un tratado de extradición que se firmó en 1979, entre los Gobiernos colombiano y norteamericano, con la finalidad de que todos los allegados a este narcotraficante no sean sentenciados y juzgados por las leyes establecidas en EE. UU. contra el tráfico de drogas.

3 Se calcula que el Cartel de Medellín mató a más de 4000 personas (Cecy Cies-Safe World, 2009, p. 19).

Pablo Escobar⁴ hizo distintos “lavados de dinero” por la numerosa cantidad generada por el narcotráfico: ayudó a pueblos vecinos de Medellín, casi 800 viviendas, y reconstruyó ciudades para los más necesitados; con el fin de alcanzar aceptación y popularidad entre los colombianos, y así incorporarse próximamente al poder mediante las elecciones municipales —estos beneficiados serían llamados “comunidades”—. En 1982, alcanzó el rol de teniente de alcalde y, luego, el de diputado. Sin embargo, su reputación de narcoterrorista y asesino era notoria de modo paralelo: mató a periodistas, políticos y policías entre 1984 y 1991, además de intentar asesinar a muchos de sus objetivos principales, como sucedió en repetidas ocasiones con el general Maza Márquez (por querer matarlo, murieron 40 personas inocentes y hubo un total de 812 heridos en el edificio del Departamento Administrativo de la Seguridad; asimismo, hubo 110 muertos en el avión Avianca).

Para evitar la extradición a EE. UU., Pablo Escobar negoció con el Gobierno colombiano su entrega, pero luego intentó fugarse, por lo que la Policía ya no estaría con las expectativas de capturarlo, sino de matarlo finalmente en 1993.

El presidente colombiano César Gaviria (durante 1990-1994), líder del Partido Liberal, es quien contrarrestó el poder narcoterrorista y alcanzó a capturar a Pablo Escobar; así, como también, perdió a algunos de sus parientes en esa arriesgada campaña. Cabe recordar que, durante su período de Gobierno, el Estado y la ciudad colombianos atravesaron una inseguridad nacional. El apoyo norteamericano, en esos últimos años (1992-1993), facilitó en mayor parte la captura de Pablo Escobar. Aun así, el narcoterrorismo todavía pervive y se vivencia de forma infiltrada todas sus derivaciones.

3. Ideologías política y filosófica

En relación con lo expuesto anteriormente, se infiere una temática en conflicto entre las fuerzas del orden y las subversivas, todo ello para enriquecer su economía y su popularidad en los medios, junto con

4 Gran parte de la información histórica ha sido obtenida del video de Usuario Vall (2012, 27 de diciembre). Video 1 de 5 Pablo Escobar Documental 24 Horas de Duracion By TheValle323@hotmail.com [video]. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=-S6vbi4J7zA> (2013, 20 de diciembre). En este audiovisual, se hallaban entrevistas hechas a Pablo Escobar y muchos de los personajes aparecidos en *Noticia de un secuestro* (1996), como el general Miguel Maza Márquez, quien fue varias veces amenazado por el líder del Cartel de Medellín.

la intención de establecer un límite dentro de las propias estructuras sociales (los buenos contra los malos). En distintos países de América Latina, se vivieron intensos problemas en función de una democracia anómala o una falsa democracia; sin embargo, cabe resaltar que existió un incentivo importante por el que se extrae una ideología marxista (marxismo-leninismo) (Rodríguez, 1981: 327) en ese contexto macrocriminal: el factor socioeconómico. El marxismo-leninismo sería considerado a partir de la lucha de clases y las desigualdades o las posiciones diferenciadas dentro de la sociedad, perennes en Colombia (los narcotraficantes contra el Estado y la ciudadanía colombiana), tomando en cuenta las maneras de adquisición de dinero (diferencias económicas: ganan más lo que están en el Gobierno, pero mucho más lo que infringen las leyes con el tráfico ilícito de drogas y los asesinatos). Aquel orden social revela también cómo la justicia penal se encuentra en déficit y no defiende los principales derechos humanos; no obstante, muestra de qué modo la historia, la ciencia, lo material y la cultura se hallan en constante dinamismo y mutabilidad, con el refuerzo de una dialéctica materialista basada en la ética: el crimen busca cierta aceptación: en este texto de Gabriel García Márquez, los Extraditables y los miembros del Cartel de Medellín brindan apoyo a gente de escasos recursos; todo ello mientras que sigan obteniendo acceso al dinero producido por el tráfico de narcóticos.

La presencia del crimen justificaría la división y la convivencia de diversas clases sociales que son dinámicamente estables durante el tiempo; debido a esta coexistencia de seres humanos; asimismo, se deduce que el crimen es necesario para aprehender una caracterización social. Al respecto, Rodríguez Manzanera cita a Marx para explicar un argumento basado en que el mal sería indispensable para la existencia de una sociedad; por tal motivo, si no hay violencia, tampoco, habría sociedad⁵. En toda sociedad, sin importar las clases constituyentes, según Rodríguez Manzanera (1981: 329), siempre habrá violencia; en consecuencia, al surgir un revolucionario, atacará satisfactoriamente aquel malestar social, puesto que la violencia es criticable y se ejecutará mientras que se hallen establecidas aquellas organizaciones o estructuras sociales, propias de una burocracia impuesta por el Estado.

5 Para Marx, el crimen es una de las patologías del sistema capitalista; además, forma parte del materialismo histórico (Rodríguez, 1981: 327-328).

4. Influencia literaria: el *posboom*

Asimismo, las ideologías marxistas-leninistas se ven expuestas en la literatura; con ello, se demarca un afán representativo de la realidad; aunque esta es una de las peculiaridades del *posboom* (una narrativa literaria latinoamericana). Por otro lado, adicionalmente, se encontrarán otros elementos que nos refieran al contexto colombiano de las dos últimas décadas del siglo XX. Según Daniel Blaustein (2009), este tipo de narrativa se caracterizaba por la percepción que tenía el escritor sobre la realidad, como también, la capacidad de transmitir ese universo artístico a través del lenguaje (alusión semántica a contenidos conocidos por el lector). No obstante, muchas veces, se hallan textos de carácter experimental, a causa de su constante innovación técnica (como las novelas realizadas por Manuel Puig, Alfredo Bryce Echenique, Isabel Allende, con empleos frecuentes de una metaliteratura particular), ya que hay una influencia literaria antecedente a la que deben desplazar: el *boom* (autores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes o Julio Cortázar). Blaustein (2009: 179) distingue de estas novelas del *posboom* su tratamiento más directo, simple e, incluso, intrascendente⁶, con lo que respecta a la realidad política y sociocultural de Latinoamérica, puesto que, en términos históricos, ya se conocen cuáles fueron las medidas a optar. Con ello, el lector ya infiere cómo será el final (la captura y la muerte de Pablo Escobar, el asesinato de algunos personajes secuestrados, como sucedió con Marina Montoya y Diana Turbay, o la liberación que se hace de algunos aliados al Gobierno de César Gaviria, tales como Maruja Pachón de Villamizar, Francisco Santos, Richard Becerra, Orlando Acevedo y Hero Buss); mientras que, en el *boom*, lo latinoamericano no cuenta con mucho protagonismo, y se convierte en una búsqueda que se extrae del cosmopolitismo o la universalidad.

Hay dos propuestas propias de la narrativa del *posboom* que deben considerarse para la novela de García Márquez: la primera de ellas es el abordaje nuevo y protagónico que se le otorga al rol femenino; y la segunda, el realismo crítico puesto en función, para indagar una ideología política de la sociedad que está siendo representada en la novela.

6 En *Noticia de un secuestro* (1996), se fija un período de tiempo exacto y reconocible en Colombia, en el que los personajes como Pablo Escobar, Julio César Turbay, César Gaviria, Diana Turbay o Maruja Pachón de Villamizar son identificables, no solo por su existencia histórica, sino por los hechos que acontecen a su alrededor y que están descritos en la novela (atentados criminales, ajustes de cuentas, asesinatos y manipulación del Gobierno por parte de los Extraditables).

La primera propuesta, sobre la forma nueva de aludir a la mujer, surge luego de la integración de otros géneros también denominados “nuevos” o “marginales”⁷ por la crítica literaria, tal como lo argumenta Daniel Blaustein (2009: 180). Este nuevo modo cultural de introducir la literatura no se percata desde una manera foránea, sino que está incluido en los capítulos de la novela de García Márquez (la mujer cumple un rol fundamental para exponer el lado emocional y familiar, frente al desbarajuste existente entre los conflictos del Estado con las fuerzas subversivas, junto con la ineficacia de las fuerzas militares y policiales, tal como lo manifiesta muchas veces el personaje de Maruja Pachón, que es testigo de asesinatos de conocidos y no se encuentra apta para interactuar con su familia, por lo que constantemente incurrirá en la desesperación). Los caracteres de los personajes se adaptan a la ambientación nostálgica y de suspenso que se transmite en aquellos fragmentos de *Noticia de un secuestro* (1996), distinguidos por la criminalidad, con la finalidad de buscar la forma de reivindicar, de modo prevaleciente, el tópico del amor (Maruja tiene la expectativa, en medio de todo, de retornar a casa, para estar unida con su esposo y su hijo)⁸.

La segunda propuesta, planteada por Donald L. Shaw (1999: 268-269), relacionada con Benedetti, argumenta uno de los factores indispensables hallado en la narrativa del *posboom*, que consiste en identificar el desarrollo de un realismo crítico, que ya no le proporciona relevancia al lenguaje (como sí lo patentaba el *boom*); por ejemplo, *Rayuela* (1963) de Julio Cortázar cuenta con dimensiones y diversidades de lectura, además de poseer un carácter experimental en la representación lingüística con su sintaxis y su semántica. Asimismo, el realismo crítico al que se refiere Donald L. Shaw estaría basado en hechos reales e históricos, que requieren cierta investigación sobre la época y el lugar en cuestión: al inicio de *Noticia de un secuestro* (1996), no se hace mención de Pablo Escobar; aquello ocurrirá recién en el capítulo 2, aunque sí se alude a personas existentes durante ese período, como Maruja Pachón de Villamizar, en el capítulo 1, en el que se la muestra en condición de secuestrada; a pesar de eso, no basta con conocer la historia de Colombia en las últimas dos décadas del siglo XX, sino, también, saber cuáles fueron

7 Se hallan la literatura femenina, la cultura juvenil (la *funculture*, que trata sobre temas como la droga, el sexo, diversidades culturales, como el cine, la moda, el teatro, la música, los deportes, la TV, etc.), el realismo crítico urbano, el regionalismo cultural judío, el retorno a la historia, la narrativa testimonial o documental, lo latino *literature* (narrativa escrita en español, inglés o *spanglish* en los EE. UU.), la novela gay-lesbiana, la literatura afrohispanica, etc.

8 Es necesario notar esta distinción, ya que desde el *boom* se ve cómo la figura de la mujer se muestra totalmente degradada: la mujer liberal (la Maga de *Rayuela* [1963]), las prostitutas y las mujeres infeas que se ven en la narrativa de Vargas Llosa (la Pies Dorados de *La ciudad y los perros* [1963], entre otras).

las funciones de las distintas organizaciones, como la MAS, el SAS, el ELN, las Farc, el DAS, el M-19, el Cartel de Medellín, la Unesco, etc.; ya que estas se hallan frecuentemente expuestas en toda la novela, tal como se muestra a continuación:

El Cuerpo Élite, encargado de la lucha frontal contra el narcotráfico, estaba señalado por Pablo Escobar como la encarnación de todos los males. Lo había creado el presidente Virgilio Barco en 1989, desesperado por la imposibilidad de establecer responsabilidades exactas en cuerpos tan grandes como el ejército y la policía. La misión de formarlo se le encomendó a la Policía Nacional para mantener al ejército lo más lejos posible de los efluvios perniciosos del narcotráfico y el paramilitarismo. En su origen no fueron más de trescientos, con una escuadrilla especial de helicópteros a su disposición, y entrenados por el Special Air Service (SAS) del gobierno británico.

El nuevo cuerpo había empezado a actuar en el sector medio del río Magdalena, al centro del país, durante el apogeo de los grupos paramilitares creados por los terratenientes para luchar contra la guerrilla. De allí se desprendió más tarde un grupo especializado en operaciones urbanas, y se estableció en Medellín como un cuerpo legionario de rueda libre que sólo dependía de la Dirección Nacional de Policía de Bogotá, sin instancias intermedias, y que por su naturaleza misma no era demasiado meticuloso en los límites de su mandato. Esto sembró el desconcierto entre los delincuentes, y también entre las autoridades locales que asimilaron de mala gana una fuerza autónoma que escapaba a su poder. Los Extraditables se encarnizaron contra ellos, y los señalaron como los autores de toda clase de atropellos contra los derechos humanos (García Márquez, 1996: 209-210).

De esta cita, se hace referencia a la función que tiene el paramilitarismo, la cual es importante distinguir de las organizaciones ya mencionadas, como la del Cartel de Medellín. En consecuencia, la exposición de estas asociaciones implica que el lector confronte con

las fuentes correspondientes para tener una comprensión adecuada de conceptos. No obstante, el conocimiento de la realidad, en tanto historia y veracidad, posee una orientación política (izquierdista, con denuncia social y lucha política por alcanzar un orden en el Estado, además de preservar, fomentar o recuperar la identidad nacional latinoamericana, ya sea en el orden continental, nacional, regional o local); por eso, se percatará mucha afiliación con el realismo, y ya no tanto con el existencialismo, como se observa en el *boom*; por ejemplo, en la novela *La ciudad y los perros* (1963), al sufrir psicológicamente el Jaguar, luego de matar al Esclavo y configurarse como un asesino que no tendrá reprimenda. Entonces, al contar como prioridad el realismo, de forma directa, es propicio observar una de las consecuencias surgidas a partir de esta lucha ideológica y política en el Estado (los Extraditables y el Cartel de Medellín contra el Gobierno colombiano; sobre todo, con César Gaviria), como el exilio, que se expone y se polemiza en *Noticia de un secuestro* (1996) con la persecución de Pablo Escobar y los Extraditables, quienes justifican la lucha armada por la aceptación del Gobierno de los Decretos 2047/1990 y 3030/1990, que argumentaba la extradición de los narcoterroristas a EE. UU., para que cumplan una sentencia más severa y justa acerca de esos macodelitos, con la intención de que se contrarrestara el caos social en Colombia.

5. Conclusiones

Históricamente, el narcotráfico desarrollado por el Cartel de Medellín estableció un período crítico en Colombia durante los dos últimos decenios del siglo XX, ya que, a partir de este, empiezan a generarse delitos e intereses por alterar las leyes que sancionaban y sentenciaban a los criminales.

Ideológicamente, aquel factor desestabilizador empieza a expandirse, debido a que el Gobierno, como los organismos militares y el orden, no cuenta con una democracia bien forjada; por tal motivo, la política y la seguridad que ofrece a la ciudadanía colombiana no son de su satisfacción. El marxismo-leninismo surgirá como respuesta a los atentados; solo que serán implementadas acciones macrocriminales que distorsionarán los fundamentos principales por los que se critica.

Literariamente, el *posboom* como manifestación literaria evoca la representación de la realidad, ya que su aparición resulta lo más

fidedigno por los problemas sociales; por lo tanto, la política y los incidentes que surgen serán una muestra de los intereses de Gabriel García Márquez en cuanto reconstrucción de la historia mediante recursos literarios y periodísticos.

Bibliografía

Blaustein, D. “Rasgos distintivos del ‘post-boom’”. *Iberoamérica Global*, vol. 2, n.º 1, pp. 173-185, 2009.

Cec y Cies-Safe World. “Narcoterrorismo”. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/15046894/narcoterrorismo>, 2009.

García Márquez, G. *Noticia de un secuestro*, 1.ª edición. Bogotá: Editorial Norma, 1996.

Islas, O. “El secuestro: análisis jurídico”. *El secuestro. Problemas sociales y jurídicos*, n.º 26, pp. 53-134, 2002.

Norza, E., González Rojas, A., Moscoso, M. y González Ramírez, J. “Descripción de la criminalidad femenina en Colombia: factores de riesgo y motivación criminal”. *Criminalidad*, vol. 54, n.º 1, pp. 339-357, 2012.

Restrepo, J. y Aguirre, K. “El control de armas como estrategia de reducción de la violencia en Colombia: pertinencia, estado y desafíos”. *Criminalidad*, vol. 52, n.º 1, pp. 265-284, 2010.

Rodríguez, L. *Criminología*, 2.ª edición. México D. F.: Editorial Porrúa, 1981.

Shaw, D. *Nueva narrativa hispanoamericana. Boom. Posboom. Posmodernismo*, 6.ª edición. Madrid: Cátedra, 1999.

Usuario Vall. “Video 1 de 5 Pablo Escobar Documental 24 Horas de Duracion By TheValle323@hotmail.com” (video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=-S6vbi4J7zA>, 2012, 27 de diciembre.